

**ZAMONAVIY JANGOVAR SHAROITLARDA JANGOVAR
TEXNIKALAR QUROLLARINI QO'LLASH TAJRIBALARI**

**Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti
Qurollanish va otish kafedrası katta o'qituvchisi podpolkovnik
X. Salimov**

Annotatsiya: Ushbu maqolada jahonda va mintaqada sodir etilayotgan lokal urushlarning zamonaviy jangovar sharoitlarda jangovar texnikalar qurollarini qo'llash tajribalarida жанг олиб боришнинг o'ziga xos xususiyatlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Zirhli tank qurol-aslahalari, ehtimoliy xavf, Chiften va Leopard tanklari, Gazturbinali dvigatellar, zamonaviy tanklar, suvli to'siqlar muxandislik vositalari, suv hovzalari.

XXI asrga kelib davlatlar xavfsizligiga tahdid soladigan ehtimoliy xavf, ro'y berayotgan jangovar harakatlarning ssenariysi hamda qo'shinlarning jangovar qo'llanilishi, zirhli tank qurol-aslahalari va texnikalarining takomillashuvi va rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qilib kelmoqda.

Qo'shinlar tarkibida yuqori aniqlikka ega bo'lgan qurol - aslahalar, uzoq masofalarga otishga mo'ljallangan tankka qarshi raketa komplekslari paydo bo'lishi bilan, ularning imkoniyatlariga katta ishonch bildirilishi natijasida, zirhli tank qurol-aslahalari va texnikalariga nisbatan munosabat o'zgardi, ya'ni ularni rivojlantirish hamda takomillashtirish bo'yicha amaliy ishlarga e'tibor sustlashdi.

Zirhli tank qurol - aslahalari sust rivojlanishining yana bir sababi, uzoq yillar davomida barcha davlatlarga xavf solib kelgan, "sovuq urush" ning nihoyasiga yetganligi, hozirgi kunda harbiy xavfning yo'qligi, nisbatan butun dunyoda tinchlik kayfiyatining yuzaga kelishi ham bo'lgan bo'lishi mumkin.

Rivojlanishning bunday davom etishiga, yangi rusumdagi, jangovar xususiyatlari zamonaviy talablarga javob bera oladigan, zirhli tank qurol-

aslahalarini yaratish va uni ishlab chiqish uchun narxning qimmatligi ham o'zining ta'sirini ko'rsatib kelmoqda.

Zamonaviy janglarda va qurollarga konfliktlarda ZTQT larga qo'yladigan talablar.

- takomillashgan dvigatel;
- ishonchli zirx;
- aktiv himoya;
- takomillashtirilgan yurish qismi;
- zahira yurishi kattaligi;
- suvli tusiqlarni kecha olishi.

Tanklarning keyingi rivojlanishida erishilgan yutuqlar darajasi va tendensiyalari haqidagi to'liq tasavvurga, asosiy tipdagi tanklarning jangovar va texnik ko'rsatkichlari, hamda xususiyatlarini ko'rib chiqish bilan erishish mumkin.

So'ngi yillarda bunday tipdagi tanklarni (zirhli tank texnikalarini) rivojlanishi yetakchi bo'lgan mamlakatlar armiyalari safidan joy egallagan.

Tankning kuch qurilmasining horijda rivojlanishi dizel dvigatellarini joriy etish bilan tavsiflanadi, (bizda dizel dvigatellar tanklarga oldingi davrlardan boshlab o'rnatilib kelingan). Bu yoqilg'ini eng tejimli sarflanishiga olib kelish orqali tankning zahira yurishini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi. Tank kuch qurilmasining rivojlanishidagi boshqa xarakterli yo'nalishlaridan biri - bu dvigatellarning ko'p turdagi yoqilg'i bilan (turli xil yoqilg'ida ishlaydigan dvigatel nazarda tutiladi) ta'minlashdir.

Ko'p yoqilg'ili (dizelli) dvigatellar hozirgi vaqtda "Chiften" va "Leopard" tanklariga o'rnatilmoqda, ularni AMX-30 tanklariga va ba'zi boshqa tanklarga o'rnatilishi ko'zda tutilmoqda. Ko'p yoqilg'ili dvigatellarni joriy etish bilan bir vaqtda, bir qator mamlakatlarda, eng vvalo AQSh da, tanklar uchun gaz turbinali dvigatellarni yaratish bo'yicha intensiv ishlar olib borilmoqda, ularning birinchi yaratilgan munalari hozircha porshenli dvigatellar bilan solishtirganda yoqilg'ini sarflash bo'yicha tejamliligi kam bo'lib turibdi.

Gazturbinali dvigatellar shunisi bilan diqqatni jalb etmoqdaki, ular porshenli dvigatellarga nisbatan o'lchamlari va og'irligi jihatdan anchagina kichikroq, bo' esa kichik o'lchamli kuch qurilmalarini ishlab chiqishda ma'lum ustunliklarga ega

bo'ladi. Bu bilan qo'shimcha ravishda yoqilg'ini tank ichida ko'proq joylashtirish imkoni berib, shu bilan dvigatelning past tejamliligini ta'minlaydi.

GTD lar har-xil turdagi yoqilg'ilarda ishlashi mumkin va yaxshi ishga tushirish sifatlariga ega. Bunday dvigatellar hozircha tanklarning tajriba namunalarida o'rnatilgan (misol uchun, "Konkeror" tankining shassisidagi maxsus o'rnatilgan namunasida). Shvesiyaning "S" tankida gazturbinali dvigatel porshenli, ko'p yoqilg'ili dvigatel bilan paralel ravishda o'rnatilgan, ular birga ishlashi mo'ljallangan, agar talab etilgan quvvat asosiy dvigatel quvvatidan yuqori bo'lsa, bu esa tankning harakatlanish sharoitidan kelib chiqadi. Shuningdek, gazturbinali dvigateli asosiy dvigatelni ishga tushirish uchun foydalaniladi.

Tankning og'irligini pasaytirishga bo'lgan intilish korpusning ichki hajmining chekli kamayishiga olib keladi, tankning zahira yurishini oshirish zaruriyligi esa yoqilg'ining zahirasini tank korpusi ichida oshirishni taqoza etadi. Masalan M60A1 tankida ichki yoqilg'i baklarining sig'imi 1460 litrni "Leopard" tankida esa - 1000 litr, AMX-30 tankida esa 920 litrni tashkil etadi. Shuningdek tankning tashqi tomoniga o'rnatilgan qo'shimcha baklardagi yoqilg'i hisobiga uning miqdori sezilarli darajada oshadi. Buning natijasida horijiy tanklarning shosse bo'ylab zahira yurishi 500 km dan oshib ketdi.

Tankni boshqarish chog'ida, haydovchi takomillashmagan yuritmalar bois, rechaglar va pedallarda ko'p jismoniy kuchni sarflaydi. Buning natijasida, haydovchi toliqish alomatlarini sezadi, bu esa haydovchining tez o'zgaruvchan sharoitidagi doimo ma'sulyatni sezish imkonini pasaytiradi, bularning bari jangovar vazifani bajarishdagi lozim bo'lgan tezkor harakatning susayishiga olib kelish bilan birga, tank harakatining o'rtacha tezligini pasayishiga olib keladi,

shuningdek, haydovchining toliqishi katta marshlarni (vaqt va yo'l olisligi bo'yicha) amalga oshirish imkoniyatlarini cheklaydi.

Tank yo'lining notekisliklari bo'yicha harakatlanishda korpusning tebranishi, turtki va zarbalar ekipajni toliqtiradi, yurish vaqtida tankdan otish aniqligini keskin pasaytiradi (hottoki qurolning stabilizatori bo'lganda ham) tayanch katoklar balansirlarning yurishni chegaralovchilarga osmaning buzilishi tank tezligini pasaytirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Shuning uchun, xozirgi vaqtda tanklarda reszor tayanchi tizimini takomillashtirishga katta ahamiyat berilmoqda.

Tanklarning suvli to'siqlardan kechib, uni yengib o'tishiga o'xshash xususiyatlariga hamma vaqtda katta ahamiyat berilgan. Bu esa zamonaviy sharoitlarda o'ta muximdir, chunki bunda jangovar xarakterli harakatlar yuqori jadallikda kechadi. Zamonaviy tanklar suvli to'siqlarni muxandislik vositalarisiz suv hovzalarini tagidan suzib o'tishlari mumkin.

Korpuslarni germetiklash va bashnya tayanchlari kanstruksiyalaridagi ishonchli zichlanish tanklarga ularning yurishi mobaynida chuqur kechuvlarni oshib o'tish imkonini beradi. Tanklarni 4-5 metr chuqurlikdagi suv ostida haydab o'tish hozirgi vaqtda deyarli majburiy talab hisoblanadi, bunday talablar amalda bajarilmoqda M60A-1, "Leopard", AMX-30, "Chiften" tanklari shunday texnik xususiyatlarga egadir. M60-A1 tanki uchun girokompas hisoblash asboblari, yo'l datchigi, joyning qiyaligini korriksiyalovchilaridan tashkil topgan apparatura o'rnatilgan. Uning vazni 55 kg atrofida. Bu apparatura aylana bo'lib shkalaga axborotlarni beradi. Aylanada ikkita ko'rsatgich bo'lib, ularning biri tank harakatining yo'nalishini ko'rsatsa, boshqasi esa berilgan yo'nalishni ko'rsatadi.

Haydovchi belgilangan joyni yo'nalishiga to'g'irlanishi uchun tankni ikkala ko'rsatgich ustma-ust tushishini ta'minlaydi ya'ni tankni kerakli tomonga buradi. Hozirgi vaqtda tanklar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan sifat, bu ularga bo'lgan ishonchdir. Tankning ishonarligi diyilganda uning, jangovar vazifalarni bajarish chog'ida ta'mirlanmay, murakkab rostlashlarsiz, tugun va

detallarni almashtirmay to'xtovsiz ishlash qobiliyati tushiniladi.

Zamonaviy sharoitlarda, jangovar harakatlarni olib borishda, ekipaj tank ichida uzoq vaqt yopiq lyuklarda qolib ketishi zaruriyatini keltirib chiqaradi. Shuning bilan birga, tig'iz kompanovkaga intilish (bu vaznning kamayishi talabidan kelib chiqadi), gabaritlarning qisqarishi va zirhli himoyaning kuchayishi tank ichki hajmining kamayishiga olib keladi, ekipajni yadro portlashining shikastlovchi faktorlaridan himoyasini ta'minlash uchun ishonchli germetiklashni bajarishni taqozo etadi.

Adabiyotlar

1. Александр Хомутов [хттпс://арсенал-отечества.РУ/артисле/1406-общевойскове формирования в современной-военных конфликтах](https://арсенал-отечества.РУ/артисле/1406-общевойскове формирования в современной-военных конфликтах).
2. Халқаро террористик ташкилотлар жангари гуруҳларининг шимолий Африка ва яқин шарқ давлатларида олиб бораётган жанговар ҳаракатлари.
<http://library.ziyonet.uz> > uzc > book > download.
3. Выступление командующего ЦВО ВС РФ генерал-лейтенант Лапина А.П
в Академия ВС РУ перед ППС и слушателями факультета ВБ и ОГ.
14.02.18 й.